

IMPLEMENTAÇÃO DE OKR NA POLÍCIA FEDERAL: RECOMENDAÇÕES A PARTIR DO CASO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA

IMPLEMENTAÇÃO DE OKR NA POLÍCIA FEDERAL: RECOMENDAÇÕES A PARTIR DO CASO DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA

Relatório técnico apresentado pelo mestrando Allan de Souza Ferreira Mattos ao Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional (PROFIAP), sob orientação da docente Prof^ª. Dra. Nathalia Carvalho Moreira, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração Pública.

Resumo

03

Contexto e/ou organização e/ou
setor da proposta

05

Público-alvo da proposta

07

Descrição da situação-problema

09

Objetivos da proposta de intervenção

11

Diagnóstico e análise

13

Proposta de intervenção

15

Responsáveis pela proposta de
intervenção e data

17

Referências

19

Protocolo de recebimento

20

SUMÁRIO

CONTEXTO

A Polícia Federal é uma instituição nacional de segurança pública vinculada à União, com atribuições constitucionais de polícia judiciária e polícia administrativa, distribuída em superintendências regionais que operam em contextos territoriais, logísticos e criminais profundamente distintos (BRASIL, 1988). A partir de 2023, a instituição consolidou um modelo de planejamento estratégico orientado pela metodologia de Objetivos e Resultados-Chave (OKR), formalizado pela Portaria DG/PF nº 18.703/2023 e pelo Plano Estratégico 2024–2027, aprovado pela Resolução CG/PF nº 007/2024 (POLÍCIA FEDERAL, 2023b; 2024a).

O modelo foi operacionalizado por meio dos Planos Tático-Operacionais com Resultados-Chave (PTO-KR), que desdobram objetivos estratégicos em metas e indicadores padronizados para todas as superintendências regionais (Polícia Federal, 2025). A adoção do OKR pela Polícia Federal não ocorre num vácuo: ela se insere numa trajetória mais longa de modernização gerencial da administração pública brasileira, que desde os anos 1990 busca superar o modelo burocrático tradicional por meio de instrumentos orientados a resultados, transparência e accountability (HOOD, 1991; BRESSER PEREIRA, 1996). O que distingue o momento atual é a velocidade com que uma metodologia nascida no setor privado de tecnologia foi transposta para uma organização policial com atribuições constitucionais complexas e heterogeneidade territorial significativa.

A Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, inserida na Amazônia Ocidental, constitui caso emblemático das tensões entre diretrizes nacionais padronizadas e realidades operacionais locais. Rondônia apresenta um perfil operacional que poucas superintendências da Polícia Federal replicam: fronteira terrestre e fluvial com a Bolívia, municípios de difícil acesso, pressão constante do garimpo ilegal e do tráfico internacional, e uma logística que torna rotineiro o que em outras regiões seria extraordinário (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024). Esse contexto impõe limitações reais à aplicação de metas padronizadas..

A proposta aqui apresentada enquadra-se como Relatório Técnico Conclusivo (item 3 dos tipos de produtos técnico-tecnológicos admitidos pela Área 27 da CAPES – Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo), contendo informações sobre o projeto de pesquisa, desde seu planejamento até as conclusões, indicando a relevância dos resultados em termos de impacto social e a aplicação do conhecimento produzido.

Polícia Judiciária

Polícia Administrativa

Governança

Pilares estratégicos

Estrutura e recursos

Serviços

PÚBLICO-ALVO

O destinatário principal deste relatório são os servidores e gestores da Polícia Federal diretamente envolvidos na operacionalização do OKR — tanto aqueles responsáveis pelo desenho do sistema no nível central quanto os responsáveis por resultados-chave nas superintendências regionais. De forma secundária, o documento pode ser útil a gestores de outras organizações públicas de segurança que enfrentem desafios semelhantes, como centralização decisória e tensão entre diretrizes nacionais e realidades locais — desafios que a literatura indica serem recorrentes no sistema de segurança pública brasileiro (Sapori; Andrade, 2013; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024)

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA

Quando se observa a implementação do OKR na Polícia Federal à luz do que a metodologia propõe – foco em poucos objetivos de alto impacto, construção colaborativa, ciclos ágeis de revisão –, percebe-se que o modelo efetivamente adotado pela instituição se afasta em pontos relevantes desses princípios (Doerr, 2019). O avanço institucional é real: a existência de um sistema formal de planejamento estratégico orientado por metas mensuráveis representa mudança significativa. O problema está na lacuna entre a adoção formal e a operacionalização substantiva.

A análise do caso da SR/PF/RO, triangulada com a literatura especializada e com experiências de outros órgãos públicos brasileiros, evidenciou as seguintes dimensões da situação-problema:

1. Implementação predominantemente top-down

A definição dos objetivos estratégicos, resultados-chave e grande parte das iniciativas é realizada nos níveis centrais da instituição (diretorias), com posterior distribuição às superintendências regionais. O espaço para participação dos servidores na definição das iniciativas locais mostrou-se limitado, e a capacidade de influenciar os resultados-chave estabelecidos centralmente é praticamente inexistente. Isso contraria o princípio de construção colaborativa da metodologia, que pressupõe algum grau de diálogo entre os níveis hierárquicos na formação dos OKRs (Doerr, 2019; Niven; Lamorte, 2016).

2. Multiplicação de metas e indicadores

O volume de resultados-chave e iniciativas atribuídos às superintendências regionais tende a ser elevado, comprometendo a capacidade de foco e priorização. Essa tendência reproduz padrão identificado em outras organizações públicas que adotaram a metodologia (Paes, 2023; Eldro, 2024; Barros, 2023).

3. Insuficiência de capacitação e comunicação

Verifica-se, no âmbito da SR/PF/RO, uma diferença significativa no nível de compreensão da metodologia OKR entre os servidores. Enquanto parte dos gestores demonstra familiaridade com a lógica de definição de objetivos e resultados-chave, outros relatam dificuldades em diferenciar iniciativas de resultados, havendo, inclusive, casos em que alguns sequer possuem conhecimento mínimo acerca da própria metodologia. Tal cenário impacta diretamente a qualidade do planejamento no nível operacional e compromete a adequada aplicação do instrumento como ferramenta de gestão estratégica.

Experiências registradas em outros órgãos públicos, a exemplo da ANVISA (2023), evidenciam obstáculo semelhante, indicando que a insuficiência de capacitação e a limitada disseminação conceitual configuram entraves recorrentes à implementação do OKR na administração pública brasileira, especialmente em estruturas organizacionais marcadas por elevada heterogeneidade de perfis e atribuições.

4. Tensão entre padronização nacional e realidade local

Os objetivos estratégicos e resultados-chave são definidos centralmente pelas Diretorias e aplicados uniformemente a todas as superintendências. Às unidades regionais compete apenas estabelecer as iniciativas para atingi-los, sem margem para adaptação dos indicadores às especificidades locais.

No caso de Rondônia — fronteira internacional, áreas remotas, perfil criminal com predominância de crimes ambientais e tráfico transnacional —, essa uniformidade compromete a aderência dos resultados-chave à realidade operacional da unidade, conforme apontam Hill e Hupe (2021) e Lotta (2019) em relação a estruturas hierarquizadas de implementação.

Soma-se a isso o fato de que parte das iniciativas do OKR reproduz indicadores já monitorados por outros sistemas institucionais, gerando sobreposição e retrabalho. Esse acúmulo contribui para que a metodologia seja percebida como obrigação administrativa, e não como instrumento de gestão.

5. Fragilidade nos ciclos de revisão e feedback

Na prática, os ciclos de revisão periódica e os mecanismos de feedback — componentes estruturantes da metodologia OKR — não vêm sendo realizados de forma compromissada e regular, o que reduz significativamente a capacidade de monitoramento, correção de rumos e aprendizagem institucional ao longo dos ciclos de planejamento.

OBJETIVOS DA PROPOSTA

Objetivo Geral

Propor recomendações para o aperfeiçoamento da implementação da metodologia OKR na Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, a partir dos achados da pesquisa sobre como o modelo é operacionalizado no cotidiano institucional, sendo os resultados extensíveis a outras superintendências em contextos similares.

Objetivos Específicos

a) Identificar os principais fatores que favorecem e os que restringem a operacionalização do OKR na SR/PF/RO, com base nas percepções dos servidores e na análise documental.

b) Propor recomendações organizadas em sequência lógica de implementação – da capacitação à participação, da adaptação territorial ao foco estratégico e aos ciclos de revisão – fundamentadas nos achados da pesquisa e na literatura especializada.

c) Oferecer subsídios práticos para que gestores da SR/PF/RO possam exercer a autonomia prevista no modelo, especialmente a criação de OKRs operacionais em escada, com capacitação e mecanismos de adaptação territorial adequados.

d) Contribuir para o debate sobre a transposição de metodologias gerenciais do setor privado para organizações policiais complexas, considerando as tensões entre padronização nacional e heterogeneidade territorial.

DIAGNÓSTICO E ANÁLISE

O diagnóstico que fundamenta este relatório técnico resulta da triangulação entre três fontes de evidência: (i) entrevistas semiestruturadas com servidores da SR/PF/RO envolvidos na operacionalização da metodologia OKR; (ii) análise documental de normativos institucionais, registros do PTO-KR e documentos do planejamento; e (iii) revisão sistemática da literatura sobre gestão por resultados, implementação de políticas públicas e experiências de OKR no setor público brasileiro.

A pesquisa permitiu organizar o diagnóstico em seis dimensões que favorecem ou restringem a operacionalização da metodologia na Polícia Federal:

Diagnóstico e Análise — Dimensões Críticas

Dimensão	Elementos preliminares
Participação e construção colaborativa	Objetivos estratégicos e resultados-chave são definidos centralmente pelas Direção-Geral e distribuídos às superintendências. Às unidades regionais compete definir apenas as iniciativas para atingi-los — único espaço formal de adaptação local previsto no modelo. Embora a Polícia Federal preveja a possibilidade de criação de <u>OKRs</u> operacionais em escada pelas superintendências, essa autonomia não se concretiza pela ausência de capacitação e de mecanismos participativos na fase de elaboração dos <u>OKRs</u> .
Foco e priorização	Volume elevado de iniciativas por unidade, comprometendo a capacidade de priorização. Agrava esse quadro a sobreposição entre iniciativas do OKR e indicadores já acompanhados por outros sistemas institucionais, gerando retrabalho e diluindo o caráter estratégico do modelo.
Capacitação e comunicação	Há diferenças expressivas no grau de compreensão da metodologia entre os servidores da SR/PF/RO. A ausência de capacitação estruturada e de comunicação clara sobre a distinção entre objetivos, resultados-chave e iniciativas compromete a qualidade do planejamento no nível operacional.
Adaptação territorial	Objetivos estratégicos e resultados-chave são inegociáveis para as superintendências; apenas as iniciativas são passíveis de definição local. Essa rigidez é agravada no contexto de Rondônia — fronteira internacional, áreas remotas e perfil criminal diverso —, onde parte das iniciativas replica indicadores já monitorados por outros sistemas, gerando sobreposição e percepção de retrabalho.
Ciclos de revisão	Os check-ins e ciclos de revisão tendem a operar como registro formal de cumprimento, e não como espaço efetivo de avaliação e ajuste. Iniciativas com baixo progresso são mantidas <u>sem</u> repactuação ao longo do ciclo, reduzindo a capacidade de aprendizagem organizacional.
Percepção e engajamento	A combinação entre implementação <u>top-down</u> , insuficiência de capacitação, multiplicação de metas e sobreposição com outros sistemas favorece a percepção do OKR como obrigação administrativa adicional, sem alteração substantiva das práticas organizacionais. Diferentes graus de engajamento entre servidores, associados ao nível de compreensão do modelo.

Fonte: elaboração própria, com base em análise documental, observação institucional e literatura especializada.

Os dados são convergentes com a literatura nacional e internacional sobre implementação de modelos gerenciais em organizações públicas. Pressman e Wildavsky (1984) já demonstravam que a distância entre formulação e execução decorre de múltiplas interações e contingências organizacionais. Lotta (2019) e Hill e Hupe (2021) reforçam que estruturas hierarquizadas e centralizadas tendem a dificultar a dinâmica colaborativa pressuposta por modelos como o OKR. As experiências do TCU (2025), da ANVISA (2023), do MPSC (PAES, 2023) e dos relatórios PROFIAP/UFS (FRANÇA, 2024; OLIVEIRA, 2024) corroboram que a multiplicação de metas e a perda de foco estratégico são desafios recorrentes na adoção do OKR pelo setor público.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

As recomendações a seguir resultam da pesquisa e foram organizadas em seis eixos correspondentes às dimensões críticas identificadas. Algumas delas poderão ser implementadas no âmbito da própria superintendência regional; outras dependem de decisão no nível central da instituição. Essa distinção é relevante para que gestores locais possam priorizar o que está ao seu alcance sem aguardar mudanças sistêmicas.

Eixo 1 – Capacitação e comunicação institucional

Recomendação 1.1: Implementar programa estruturado de capacitação em metodologia OKR para todos os servidores envolvidos no ciclo de planejamento da SR/PF/RO, com módulos diferenciados conforme o papel de cada servidor – gestores de objetivos, responsáveis por resultados-chave e executores de iniciativas. A capacitação deve anteceder o início de cada ciclo e não se restringir ao momento de implantação inicial.

Recomendação 1.2: Designar ponto focal de planejamento em cada superintendência, com formação específica em OKR, responsável por orientar os servidores ao longo dos ciclos, esclarecer dúvidas operacionais e atuar como interlocutor com o nível central na fase de elaboração do PTO-KR.

Recomendação 1.3: Produzir material de comunicação interna que explicita, de forma clara e acessível, a arquitetura do modelo adotado pela Polícia Federal – distinguindo objetivos estratégicos, resultados-chave, iniciativas e a relação entre esses elementos –, com atenção especial à diferença entre o modelo OKR original e a adaptação institucional da PF.

Eixo 2 – Criação de objetivos táticos locais e participação na elaboração dos OKRs

Recomendação 2.1: Instituir, no modelo de planejamento da Polícia Federal, a possibilidade de que as superintendências regionais elaborem objetivos táticos locais, vinculados aos objetivos estratégicos nacionais, com os respectivos resultados-chave regionais.

Essa estrutura, prevista na lógica de OKR em cascata (Doerr, 2019), permitiria que unidades como a SR/PF/RO traduzissem as prioridades institucionais para sua realidade operacional específica, sem desvinculação do planejamento estratégico central.

Recomendação 2.2: Criar mecanismos formais de consulta às superintendências regionais previamente à definição dos objetivos estratégicos e resultados-chave pelas Diretorias, assegurando que as condições operacionais locais sejam consideradas na fase de elaboração. A participação, ainda que em caráter consultivo, é pressuposto do modelo (Doerr, 2019; Niven; Lamorte, 2016) e tende a aumentar o engajamento e a viabilidade das metas estabelecidas.

Recomendação 2.3: Instituir, em nível tático, oficinas participativas de planejamento no início de cada ciclo do PTO-KR, nas quais servidores das superintendências regionais possam propor e debater as iniciativas mais adequadas ao contexto local para o atingimento dos resultados-chave estabelecidos, assegurando que a execução reflita as condições operacionais reais de cada unidade.

Eixo 3 – Mecanismos de adaptação territorial

Recomendação 3.1: Criar categorias de indicadores que contemplem especificidades regionais – fronteira, Amazônia, grandes centros, regiões de conflito agrário –, permitindo que os resultados-chave nacionais sejam contextualizados sem perda de comparabilidade entre unidades.

Recomendação 3.2: Incorporar análise de ambiente como etapa prévia obrigatória à definição das iniciativas operacionais de cada superintendência, conforme sugerido no Projeto de Transformação Organizacional PF80 (Polícia Federal, 2024c), de modo a fundamentar as escolhas locais nas condições concretas de cada unidade.

Eixo 4 – Foco e priorização estratégica

Recomendação 4.1: Estabelecer um teto para o número de resultados-chave por superintendência regional por ciclo. A literatura é clara quanto ao risco da dispersão – Doerr (2019) e Niven e Lamorte (2016) recomendam não ultrapassar cinco resultados-chave por ciclo. A redução deve ser acompanhada de critérios claros de seleção, para que o corte não seja arbitrário.

Recomendação 4.2: Distinguir formalmente, no sistema de acompanhamento, entre atividades de rotina operacional e iniciativas estratégicas vinculadas ao OKR, evitando a incorporação de processos ordinários – inclusive aqueles já monitorados por outros sistemas institucionais – Índice de Polícia Administrativa (IPA) e Índice de Polícia Operacional (IPO).

Recomendação 4.3: Realizar, a cada ciclo, revisão da carteira de iniciativas, eliminando sobreposições com outros instrumentos de monitoramento já em uso na instituição e consolidando atividades redundantes, de modo a preservar o caráter estratégico do OKR.

Eixo 5 – Ciclos de revisão, feedback e check-in

Recomendação 5.1: Institucionalizar reuniões trimestrais de revisão de OKR em cada superintendência, com pauta estruturada que inclua análise de progresso, identificação de obstáculos e proposição de ajustes nas iniciativas, assegurando que o ciclo de feedback seja efetivo e não meramente protocolar.

Recomendação 5.2: Utilizar os check-ins semanais ou quinzenais do sistema como instrumento efetivo de aprendizagem organizacional. O registro de progresso deve ser acompanhado de análise qualitativa sobre os fatores que facilitam ou dificultam o atingimento dos resultados-chave, subsidiando decisões de ajuste ao longo do ciclo.

Recomendação 5.3: Elaborar, ao final de cada ciclo anual, relatório de lições aprendidas por superintendência para aperfeiçoamento dos ciclos seguintes e disseminação de boas práticas.

Eixo 6 – Engajamento e sentido prático

Recomendação 6.1: Explicitar, nos instrumentos de comunicação e capacitação, os benefícios concretos da metodologia para o cotidiano dos servidores.

Recomendação 6.2: Vincular o acompanhamento do OKR a práticas de reconhecimento institucional, valorizando equipes e servidores que demonstrem boas práticas na operacionalização da metodologia.

Recomendação 6.3: Promover encontros periódicos de compartilhamento de experiências entre superintendências regionais, fortalecendo a aprendizagem horizontal e a disseminação de práticas bem-sucedidas entre as unidades.

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E DATA

Allan de Souza Ferreira Mattos

Mestrando PROFIAP - UFJF
(allan.mattos@estudante.ufjf.br)

Prof. Dra. Nathália Carvalho Moreira

Graduada em Secretariado Executivo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Mestre em Administração Pública pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), Doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV)
(nathalia.moreira@ufjf.br)

REFERÊNCIAS

ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. OKR para Gestão Estratégica | SNVS. Brasília: ANVISA, 2023.

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BARROS, Marcos. OKRs for the Public Sector: Practical Guide to Drive Impact in Public Services. Oxford: Oxford Business Masters, 2023.

BOUCKAERT, Geert; HALLIGAN, John. Managing Performance: International Comparisons. London: Routledge, 2008.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. Revista do Serviço Público, Brasília, ano 47, v. 120, n. 1, p. 7-40, jan./abr. 1996.

DOERR, John. Avalie o que importa: como o Google, Bono Vox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs. São Paulo: Portfolio-Penguin, 2019.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil 2024. São Paulo: FBSP, 2024.

FRANÇA, Eldro Cardoso. Elaboração de Planejamento Estratégico no Setor Público: abordagem integrada com BSC e OKR. Relatório Técnico – PROFIAP/UFS, 2024.

HILL, Michael; HUPE, Peter. Implementing public policy. 4. ed. London: Sage, 2021.

HOOD, Christopher. A Public Management for All Seasons? Public Administration, v. 69, n. 1, p. 3-19, 1991.

LOTTA, Gabriela Spanghero (Org.). Teorias e análises sobre implementação de políticas públicas no Brasil. Brasília: Ipea, 2019.

NIVEN, Paul; LAMORTE, Ben. Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs. New York: Wiley, 2016.

OLIVEIRA, Itallo Rafael Silva. Planejamento Estratégico com BSC e OKR para o Departamento de Matemática da UFS. Relatório Técnico – PROFIAP/UFS, 2024.

PAES, Logan Gabriel Z. G. A implementação de OKR como ferramenta de gestão de resultados no Ministério Público de Santa Catarina. TCC – UFSC, 2023.

POLÍCIA FEDERAL. Portaria DG/PF nº 18.703, de 27 de outubro de 2023. Brasília: Polícia Federal, 2023b.

POLÍCIA FEDERAL. Plano Estratégico da Polícia Federal 2024–2027. Brasília: Polícia Federal, 2024a.

POLÍCIA FEDERAL. Projeto de Transformação Organizacional PF80. Brasília: Polícia Federal, 2024c.

POLÍCIA FEDERAL. PTO-KR Diretorias – Revisão 2025. Brasília: Polícia Federal, 2025.

PRESSMAN, Jeffrey L.; WILDAVSKY, Aaron. Implementation. 3. ed. Berkeley: University of California Press, 1984.

SAPORI, Luis Flávio; ANDRADE, Sheilla Carvalho. Desafios da governança do sistema policial no Brasil. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, v. 7, n. 1, p. 102-130, 2013.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Portaria-TCU nº 61, de 31 de março de 2025. Brasília: TCU, 2025.

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Discente: Allan de Souza Ferreira Mattos

Orientador: Prof. Dra. Nathália Carvalho
Moreira

Universidade Federal de Juiz de Fora

Fevereiro de 2026

